

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ВЫПУСКАЮЩЕГО РЕДАКТОРА^{1*}

Обыденное протекание жизни может скрывать масштабы проблем, рисков и опасностей, с которыми столкнулась экономика Россия и вся надстройка над ней, включая суверенитет и государственность. Между тем страна оказалась перед испытаниями исторического масштаба. В этой ситуации экономистов беспокоит вопрос о достаточности ресурсов для того, чтобы выдержать и победить. Ответ на этот вопрос может дать только системный анализ российской экономической модели: насколько она качественна, совершенна, эффективна; каков ее потенциал в экстремальной ситуации. Замысел данного номера состоял в поиске ответов на эти вопросы. С этой целью 23 марта 2023 г. был проведен круглый стол по теме «Социально-экономическая система России: модель ее функционирования и развития». Статьи участников круглого стола включены в текущий номер журнала, и читатель может с ними ознакомиться. С тематикой круглого стола и номера журнала связаны статьи, посвященные генезису современного российского капитализма, влиянию санкций в IT секторе на экономику России. Обсуждение показало актуальность темы, особенно в современных условиях.

Вместе с тем обсуждение проблем российской экономики выявило сложность этой темы как в теоретическом, так и в практическом плане. Без теоретического анализа, оценок и выводов, руководящие органы вынуждены принимать решения в режиме ручного управления, которое зачастую связано с методом проб и ошибок. А ценой ошибок могут оказаться суверенитет страны и сбережение ее народов. Экономическая теория находится в первом ряду ответственности за научное осмысление настоящего и прогнозных оценок будущего. Так же с нее не снималась и нормативная функция. Она должна вырабатывать рекомендации систематического использования научных принципов управления.

Начать следует с теории. Есть все основания утверждать, что сегодня на консенсусном уровне признано общее положение о смешанном характере российской экономики. Содержание этой формулы состоит в многообразии форм собственности. Дальше научная аналитика мало продвинулась. Между тем требуется установить не только структуру форм собственности (с этим как-то статистика справляется), надо еще установить качество, функции и потенциал каждой формы. Здесь пока преобладает догма о наибольшей эффективности частной собственности. Она не обосновательна, поскольку исходит из обширного исторического материала, подтверждающего это положение. Но возникает тупик при попытке ответить на вопрос: почему эта универсальная традиция не проявила себя высокой эффек-

¹ *Хубиев Кайсын Азретович*, доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры политической экономики экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия (khubiev48@mail.ru)

**Цитирование:* Хубиев К.А. Вступительное слово выпускающего редактора // Вопросы политической экономики. № 3 (35). С. 23-25.

тивностью в России, где уже три десятилетия абсолютно преобладает частная собственность, а темпы экономического развития ниже мировых. Нами предложен вариант теоретического ответа, состоящего в том, что именно в России проявился эффект провала частной собственности, наподобие провала рынка, признанного в экономической теории.

На многообразии форм собственности фундаментальные теоретические вопросы не исчерпываются. Отношения собственности, в смысле доступа к ресурсам (средствам производства), образуют основное экономическое отношение. А фундамент системы образует связка из исходного и основного отношений. Исходное отношение, как правило, выпадает из теоретического анализа. Оно имеет два главных свойства: генетическое (как «экономическая клеточка» системы) и функциональное (как всеобщая форма связи производства и потребления). И оба имеют важное значение.

Далее, исходное отношение тоже структурно многослойно, как и основное отношение. В реалиях российской экономики функциональная многослойность исходного отношения проявляется в разных формах ценообразования. Директивное (плановое) ценообразование на товары особого значения (госуслуги, тарифы, оборонные заказы и т.п.) – на одном полюсе; конкурентно-рыночное ценообразование (торговля, особенно розничная, гостиничный бизнес, питание и др.) – на другом. Между этими полюсами располагаются рыночно-монопольное и естественно-монопольное ценообразование. Далее следует установить эффективность каждой из этих форм.

Основу экономической системы образует сложный комплекс элементов исходного и основного отношений. Эти элементы в сложном комплексе взаимодействий пронизывают всю экономику, образуя ее системное качество. Отсюда следует вывод: функциональное качество системы, ее потенциал зависят от качества элементов ее основания. Кратное отставание российской экономики от мировой объясняется низким функциональным качеством элементов ее основания. Этим определяется необходимость существенной реформации сложившейся в России экономической модели.

Экономика России в XXI веке туго переплетена отношениями в мировом экономическом пространстве. Формируется новый миропорядок под действием сил и механизмов, пока еще скрытых от прямого наблюдения. Каким будет это новое мироустройство, каково место и судьба России в нем? Вопрос о состоянии российской экономики, ее запасе прочности, факторах развития и торможения перемещается в область жизненно важных и неотложных практических проблем.

Особая группа вопросов связана с уникально-историческим положением России в основном потоке мировых тенденций, соотношением ее ресурсного потенциала и миссии преодоления однополярно-надменного мира. Во весь рост встает задача определения цены решения поставленных задач и потенциала российской экономики.

Есть объективная почва для напряженной работы теоретического интеллекта и востребованности ее результатов. Мы надеемся на то, что у коллег не найдется сколько-нибудь весомых оснований для того, чтобы искать повод уклониться от участия в обсуждении столь важной для страны проблематики и профессиональ-

ного удовлетворения пытливого ума теоретика, в коих мы числим всех наших читателей и авторов.

Хубиев Кайсын Азретович,
доктор экономических наук, профессор